

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**ОПВ БИЛАН БОҒЛИҚ ВИРУСЛИ СТОМАТИТДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ШИЛЛИҚ ҚАВАТИ
ЭПИТЕЛИЙСИНИНГ МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ (Ki-67; p16)
ТАВСИФИ****Тураева Ф.А., Хамраева Н.Х.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. ОПВ билан боғлиқ вирусли стоматитли беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати эпителийсиди Ki-67 ва p16 маркерлари экспрессиясини аниқлаш ва натижаларни соғлом шахслар кўрсаткичлари билан таққослаш тадқиқотимиз мақсади бўлди ва ОПВ инфекцияси фониди клиник жиҳатдан тасдиқланган вирусли стоматитли 25 беморда оғиз шиллиқ қаватидан олинган биопсия намуналарида ва 20 та соғлом шахслардан олинган назорат намуналарида иммуногистокимёвий тадқиқот ўтказилди. Ki-67 пролиферация индекси (Ki-67) ва p16 экспрессия хусусиятлари баҳоланди. Назорат гуруҳида Ki-67 индекси $8,5 \pm 2,1\%$ бўлиб, асосан базал қатлам билан чекланган, p16 фақат заиф ва фокал тарзда (5% ҳолларда) аниқланган. ОПВ-мусбат вирусли стоматитли беморларда Ki-67 35–40% гача етган ($p < 0,001$) ва супрабазал қатламларга ҳам тарқалган. p16 нинг ижобий паттерни (диффуз кучли ядро-цитоплазматик экспрессия) 72% ҳолларда кузатилди. Ki-67 ва p16 комбинацияси ОПВ билан боғлиқ вирусли стоматитни таъхислаш ва морфологик тавсифлашда информатив мезон бўлиб хизмат қилади, бу эса уни ноҳос яллиғланиш жараёнларидан фарқлаш ва касаллик прогнозига аниқлик киритиш имконини беради.

Калим сўзлар: вирусли стоматит, ОПВ, Ki-67, p16, иммуногистокимё, оғиз шиллиқ қавати эпителийи.

**MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL (Ki-67; p16) CHARACTERIZATION OF
THE ORAL EPITHELIUM IN HPV-ASSOCIATED VIRAL STOMATITIS****Turaeva F.A., Khamraeva N.Kh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The aim of the study was to determine the expression of Ki-67 and p16 markers in the oral mucosal epithelium of patients with HPV-associated viral stomatitis and to compare the results with those of healthy individuals. Immunohistochemical analysis was performed on oral mucosal biopsies from 25 patients with clinically verified viral stomatitis associated with HPV infection and 20 samples of normal mucosa from healthy subjects. The Ki-67 proliferation index (Ki-67 Labeling Index) and the expression pattern of p16 were evaluated. In the control group, the Ki-67 index averaged $8.5 \pm 2.1\%$ and was confined to the basal epithelial layer, while p16 expression was weak and focal (5% of cases). In HPV-positive patients with viral stomatitis, the Ki-67-LI reached 35–40% ($p < 0.001$), with expression extending into the suprabasal layers. A positive p16 pattern (diffuse strong nuclear-cytoplasmic expression) was observed in 72% of cases. The combined evaluation of Ki-67 and p16 is an informative criterion for the diagnosis and morphological characterization of HPV-associated viral stomatitis, allowing its differentiation from nonspecific inflammatory processes and providing a more accurate disease prognosis.

Keywords: viral stomatitis, HPV, Ki-67, p16, immunohistochemistry, oral epithelium.

**МОРФОЛОГО-ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ (Ki-67; p16) ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭПИТЕЛИЯ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННОМ ВИРУСНОМ СТОМАТИТЕ****Тураева Ф.А., Хамраева Н.Х.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Цель исследования явилось определить экспрессию маркеров Ki-67 и p16 в эпителии слизистой оболочки полости рта у пациентов с ВПЧ-ассоциированным вирусным стоматитом и сравнить результаты с показателями здоровых лиц. Проведено иммуногистохимическое исследование биоптатов слизистой оболочки полости рта у 25 пациентов с клинически верифицированным вирусным стоматитом на фоне ВПЧ-инфекции и 20 образцов неизменённой слизистой у здоровых лиц. Определялись индекс пролиферации Ki-67 (Ki-67 Labeling Index) и характер экспрессии p16. В контрольной группе индекс Ki-67 составил $8,5 \pm 2,1\%$ и ограничивался базальным слоем эпителия, p16 экспрессировался фокально и слабовыраженно (5% случаев). У пациентов с ВПЧ+ вирусным стоматитом Ki-67 достигал 35–40% ($p < 0,001$), с распространением экспрессии на

супрабазальные слои. Позитивный p16-паттерн (диффузная сильная ядерно-цитоплазматическая экспрессия) выявлен в 72% случаев. Комбинация Ki-67 и p16 является информативным критерием диагностики и морфологической характеристики ВПЧ-ассоциированного вирусного стоматита, что позволяет дифференцировать его от неспецифических воспалительных процессов и уточнять прогноз заболевания.

Ключевые слова: вирусный стоматит, ВПЧ, Ki-67, p16, иммуногистохимия, эпителий полости рта.

e-mail: turayeva.firuza@bsmi.uz, xamrayevanilufar46@gmail.com

Долзарблиги. Инсон папилломавируси (ВПЧ) ҳозирги вақтда жаҳондаги энг долзарб инфекция омилларидан бири ҳисобланади. Ушбу вируснинг 200 дан ортиқ серотиплари мавжуд бўлиб, уларнинг айримлари юқумли яллиғланиш жараёнлари ва неоплазия ривожланиши билан узвий боғлиқ. ВПЧ билан боғлиқ оғиз бўшлиғи касалликлари нафақат соғлиқни сақлаш соҳасида, балки жамият учун ҳам катта ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга эга. Чунки бундай ҳолатлар кўпинча ёш, меҳнатга лаёқатли аҳоли қатламини қамраб олади.

Клиник жиҳатдан оғиз бўшлиғида ВПЧ инфекцияси турли кўринишларда намоён бўлади: оддий кондиломалар, папилломалардан тортиб, дисрегенератив жараёнлар ва вирусли стоматитга қадар. Вирусли стоматит кўпинча асосиз афтоз стоматит ёки замбуруғли инфекция билан адаштирилади, бу эса нотўғри ташхис ва самарасиз даво тактикасига олиб келиши мумкин. Шу боис, морфологик ва иммуногистохимик аниқлаш усуллари касалликни тўғри дифференция қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Ki-67 маркери эпителий хужайраларининг пролифератив фаолиятини баҳолаш имконини берса, p16 маркери ВПЧ персистенцияси билан боғлиқ жараёнларни кўрсатади. Бу икки маркернинг биргаликда таҳлили оғиз бўшлиғи эпителиидаги ўзгаришларни комплекс баҳолаш ва вирусли стоматитнинг патогенетик хусусиятларини очиш имконини яратади. Шунингдек, ушбу кўрсаткичлар келгусида хавф гуруҳларини аниқлаш ва профилактик чораларни ишлаб чиқишда қўлланилиши мумкин.

Сўнги йилларда дунё илмий жамоатчилиги ВПЧнинг оғиз бўшлиғи касалликларидаги ролини чуқур ўрганмоқда. Турли тадқиқотларда ВПЧ инфекцияси билан боғлиқ ҳолатларда эпителийнинг чуқур қайта қурилиши, яллиғланиш инфильтрацияси ва хужайра пролиферацияси кучайиши қайд этилган. Novak ва ҳаммуаллифлар (2021) Ki-67 индекси ВПЧ-позитив беморларда назорат гуруҳига нисбатан бир неча маротаба юқори эканини кўрсатган. Тап ва ҳаммуаллифлар (2025) эса p16 маркерининг диффуз кучли ядро-ситоплазматик экспрессияси ВПЧ инфекцияси персистенциясининг ишончли индикатори сифатида тавсия этишган.

Бироқ мавжуд маълумотлар ВПЧ билан боғлиқ оғиз бўшлиғи касалликларининг тўлиқ тасвирини бермайди. Жумладан:

-ВПЧ инфекциясида Ki-67 ва p16 маркерларининг меъёрий қийматлари ҳали аниқланмаган, турли тадқиқотларда кўрсаткичлар катта фарқ қилади.

-Турли лабораторияларда қўлланилаётган биопсия олиш ва бўёқ протоколлари натижаларнинг киёсий таҳлилинини чеклайди.

-Вирусли стоматитнинг иммуногистохимик ўзгаришларини клиник даволаш самараси билан боғлаш масаласи етарлича ўрганилмаган.

-Марказий Осиё ва Ўзбекистонда эса бу йўналишда тадқиқотлар деярли йўқ, мавжуд ишлар асосан ВПЧнинг гинекологик патологиядаги ролини ўрганишга қаратилган.

Шу сабабли, ВПЧ билан боғлиқ вирусли стоматитнинг морфолого-иммуногистохимик хусусиятларини маҳаллий клиник материал асосида ўрганиш янги илмий йўналиш ҳисобланади. Ушбу тадқиқот натижалари клиник амалиёт учун катта амалий аҳамият касб этади — чунки улар касаллик ташхисини аниқлаш, дифференциал ташхисда хатоларни камайтириш ва самарали даво тактикаси ишлаб чиқиш имконини яратади.

Тадқиқот мақсади. Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади — ВПЧ билан боғлиқ вирусли стоматитли беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати эпителийининг морфологик ва иммуногистохимик хусусиятларини Ki-67 ва p16 маркерлари асосида комплекс ўрганишдир.

Белгиланган мақсад доирасида қуйидагилар амалга оширилади:

- эпителий хужайраларининг пролифератив фаолияти ва унинг қатламлар бўйича тарқалишини Ki-67 экспрессияси асосида аниқлаш;

- ВПЧ инфекциясининг персистенцияси учун ишончли суррогат маркер сифатида p16 экспрессия хусусиятларини баҳолаш ва унинг ташхисий аҳамиятини аниқлаш;

- ВЧП-мусбат вирусли стоматитли беморлар ва соғлом шахсларда Ki-67 ва p16 экспрессия кўрсаткичларини солиштириш;

- шиллик қаватдаги морфологик ўзгаришлар билан иммуногистохимик натижалар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни ўрганиш ва касаллик патогенезини аниқлаш;

- вирусли стоматитда Ki-67 ва p16 маркерларини биргаликда қўллашнинг дифференциал ташхис ва касаллик прогнозини белгилашдаги ролини аниқлаш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот Бухоро давлат тиббиёт институти Патологик анатомия кафедраси ва клиник базасида амалга оширилди.

Тадқиқот контингенти:

- Асосий гуруҳга клиник ва лаборатор жихатдан тасдиқланган ВЧП билан боғлиқ вирусли стоматитли 25 нафар бемор киритилди. Ташхис клиник аломатлар, цитологик текшириш ва ВЧП инфекциясини аниқлаш (ПЦР) натижаларига асосланди.

- Назорат гуруҳини 20 нафар соғлом инсонлардан олинган оғиз шиллик қавати биопсия намуналари ташкил қилди. Уларда яллиғланиш жараёнлари ва ВЧП инфекцияси белгилари кузатилмади.

Материал сифатида оғиз бўшлиғи шиллик қаватидан олинган биопсиялардан тайёрланган парафинли блоклар фойдаланилди. Жами 45 та парафин блок тадқиқотга киритилди. Микратон ёрдамида ҳар бир блокдан 2–4 мкм қалинликдаги кесмалар тайёрланди ва предмет ойнасига қўйилиб, поли-L-лизин билан ишланган қоплама ойна билан мустаҳкамланди.

Тўқималар стандарт депарафинизация ва дегидратациядан ўтказилди, антигенларни демаскировка қилиш амалга оширилди. Бўёқ жараёни авидин-биотин иммунопероксидаза усули ёрдамида, автоматлаштирилган махсус тизим — Ventana Benchmark XT (Roche, Швейцария) да бажарилди.

Тадқиқотда қуйидаги моноклонал антитаначалар қўлланилди:

- Ki-67 (MIB-1 клони) — ядровий бўёлишни таъминлаб, эпителий хужайралари пролифератив фаолиятини баҳолаш учун;

- p16^{INK4a} (E6H4 клони) — ядро-цитоплазматик кучли бўёлишни намоён этувчи ва ВЧП инфекцияси персистенцияси учун ишончли суррогат маркер сифатида.

Ki-67 учун Labeling Index (LI) ҳисобланди — 1000 тадан кам бўлмаган эпителиал хужайраларда ижобий бўялган ядроларнинг улуши (фоизда). Ҳисоб базал ва супрабазал қатламлар бўйича алоҳида олиб борилди.

p16 экспрессияси қуйидаги 4 даража асосида баҳоланди:

- 0 — бўялиш йўқ;

- 1+ — <20% хужайраларда суст бўялиш;

- 2+ — 20–60% хужайраларда ўртача даражада бўялиш;

- 3+ — >60% хужайраларда кучли диффуз ядро-цитоплазматик бўялиш.

Олинган микротасвирлар қўшимча равишда рақамли морфометрия асосида таҳлил қилинди. Бу мақсадда QuPath 0.4.0 дастурий таъминолари қўлланилди. Уларнинг ёрдамида ижобий ва манфий бўялган хужайралар аниқланди, автоматик сегментация ва ҳисоб амалга оширилди. Бу усул субъектив хато эҳтимолини камайтиради ва натижалар аниқлигини оширади.

Маълумотлар SPSS 25.0 дастурида ишлов берилди. Ўртача қийматлар Student t-тести ва Mann–Whitney U-тести ёрдамида солиштирилди. Статистик аҳамият даражаси $p \leq 0,05$ деб қабул қилинди.

Натижалар ва муҳокама. Иммуногистохимиявий таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, соғлом назорат гуруҳида Ki-67 экспрессияси асосан эпителийнинг базал қатламида фокал тарзда кузатилди ва индекси ўртача $8,5 \pm 2,1\%$ ни ташкил этди. Бўёлиш асосан ядровий характерда бўлиб, фақат айрим хужайраларда кузатилди. p16 экспрессияси эса назорат гуруҳида жуда паст даражада бўлиб, 5% ҳолатларда фокал ва суст ифодаланган ядро-цитоплазматик бўёлиш қайд этилди. ВПЧ-мусбат вирусли стоматит билан оғриган беморларда эса Ki-67 экспрессияси сезиларли равишда кучайганлиги аниқланди. Проллифератив индекс (Ki-67 LI) 35–40% га етди ($p < 0,001$), бу эса назорат гуруҳи кўрсаткичларидан 4–5 марта юқори. Шунингдек, Ki-67 экспрессияси супрабазал қатламларгача тарқалиши қайд этилди, яъни пролиферация жараёни бутун эпителий йўналишида кенгайганлиги кузатилди. p16 экспрессияси ҳам ВПЧ-мусбат гуруҳда юқори даражада кузатилиб, 72% ҳолатларда кучли, диффуз ядро-цитоплазматик бўёлиш қайд этилди. Бу кўрсаткичлар вирусли стоматит патогенезида ВПЧнинг ролини тасдиқлайди ҳамда тўқимада атипик ўзгаришлар ривожланаётганидан далолат беради.

Автоматлаштирилган рақамли таҳлил (QuPath дастури асосида) Ki-67 ва p16 позитив хужайраларни юқори аниқлик билан қайд этиб, эпителий қатламлари бўйлаб тарқалиш

хусусиятларини кўрсатди. Қизил ранг билан белгиланган хужайралар пролифератив фаолликнинг юқори даражасини акс эттирса, кўк рангли хужайралар негатив экспрессияни кўрсатди.

Жадвал 1.

Рақамли морфометрик таҳлил (Расм. 1–4)

Бошланғич намуна	Ядроларни рақамли ҳисоблаш	Ижобий экспрессия	p-16
	72%	+	
Бошланғич намуна	Ядроларни рақамли ҳисоблаш	Ижобий экспрессия	Ki-67
	38%	+	
Ўрта миқдор		35,4%	+

Жадвал 2.

Назорат ва ВПЧ-мусбат гуруҳларда Ki-67 ва p16 экспрессиясининг қийсий кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи (n=20)	ВПЧ+ вирусли стоматит (n=25)	p-аҳамият
Ki-67 экспрессияси (%)	8,5 ± 2,1	37,4 ± 4,2	<0,001
Ki-67 экспрессияси локализацияси	Фақат базал қатламда	Базал ва супрабазал қатламларда	—
p16 экспрессияси (%)	4,8 ± 1,3	72,0 ± 6,5	<0,001
p16 экспрессияси х-рактери	Фокал, суст ядро-цитоплазматик	Кучли, диффуз ядро-цитоплазматик	—

2-чи жадвал маълумотлари шунини кўрсатадики: ВПЧ-мусбат вирусли стоматитда Ki-67 пролифератив индекси 4,5 баробар юқори. p16 экспрессияси деярли 15 марта юқори бўлиб, кучли диффуз шаклда ифодаланган. Бу ўзгаришлар вируснинг эпителийда репликатив фаоллиги ва диспластик жараёнлар ривожланиши билан узвий боғлиқ.

Хулоса. Тадқиқот натижаларига кўра, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати эпителиида Ki-67 пролифератив индекси ва p16 экспрессияси ВПЧ-мусбат вирусли стоматит билан касалланган беморларда соғлом назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада юқори аниқланди. Назорат гуруҳида Ki-67 кўрсаткичи ўртача 8,5 ± 2,1% ни ташкил этган бўлиб, асосан базал қатлам хужайралари билан чекланган, p16 эса фақат айрим ҳолларда суст ифода топган (5% ҳолларда). ВПЧ-мусбат вирусли стоматит билан касалланганларда эса Ki-67 индекси 35–40% гача етди (p<0,001) ва экспрессия супрабазал қатламларгача кенгайди. Шу билан бирга, p16 маркерда кучли диффуз ядро-цитоплазматик ифода 72% ҳолларда кузатилди. Корреляцион таҳлил натижаларига кўра, Ki-67 ва p16 экспрессия даражалари ўртасида юқори мусбат боғлиқлик аниқланди (0,8; p<0,001). Бу ҳолат ВПЧ

инфекцияси персистенцияси билан боғлиқ ҳолда эпителий хужайраларининг пролифератив фаоллиги кескин ошиб бораётганини кўрсатади. Маркерларни алоҳида қўллаш маълумот берса-да, Ki-67 ва p16 комбинацияси ВПЧ-ассоцияланган вирусли стоматитни морфологик жиҳатдан аниқ тавсифлаш ва уни носпецифик яллиғланиш жараёнларидан фарқлашда анча самарали экани исботланди. Бунда Ki-67 индекси 15–20% дан юкори ва p16 диффуз мусбат бўлган ҳолатлар хавф гуруҳи сифатида баҳоланиши мумкин. Амалиёт нуқтаи назаридан, ушбу маркерлар биргаликда қўлланилганда, клиник-диагностик жараён самарадорлиги ошади, беморларнинг хавфини тўғри баҳолаш ва даво-тактик чораларни белгилаш имкони яратилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Scholzen T., Gerdes J. The Ki-67 protein: from the known and the unknown. *J Cell Physiol.* 2000;182(3):311–322.
2. Klaes R., Friedrich T., Spitkovsky D. et al. Overexpression of p16(INK4a) as a specific marker for dysplastic and neoplastic epithelial cells of the cervix uteri. *Int J Cancer.* 2001;92(2):276–284.
3. Sano T., Oyama T. Expression status of p16 protein is associated with human papillomavirus oncogenic potential in cervical and oropharyngeal lesions. *Pathology International.* 2009;59(1):17–23.
4. Cullen A.P., Reid R., Champion M. et al. Analysis of Ki-67 and p16 immunostaining in human oral mucosa and its correlation with HPV infection. *Oral Oncol.* 2010;46(6):370–375.
5. Licitra L., Perrone F., Bossi P. et al. High-risk human papillomavirus affects prognosis in patients with surgically treated oropharyngeal squamous cell carcinoma. *J Clin Oncol.* 2015;24(36):5630–5636.
6. Латипов Л.Л., Тураева Ф.А. Иммуногистохимические маркеры в диагностике ВПЧ-ассоциированных поражений слизистой оболочки полости рта. *Вестник морфологии.* 2023;29(2):45–52.
7. Абдурахмонов Ф.Ш. Морфология ва патологик анатомияда иммуногистохимия усулларининг қўлланилиши. – Тошкент: Фан, 2019. – 156 б.
8. Салиева М.М. Гепатоцитлардаги морфофункционал ўзгаришлар: экспериментал тадқиқот. // *Ўзбек морфология журнали.* – 2021. – №3. – Б. 45–52.
9. Brown D., Wilson G., Carter J. Ki-67 as a proliferation marker in experimental models of cancer. // *Journal of Pathology.* – 2019. – Vol. 247(2). – P. 123–132.
10. Zhang Y., Chen L., Wang X. Expression of cytokeratin-19 in epithelial tissues and cancers. // *Pathology Research and Practice.* – 2021. – Vol. 227. – P. 153616.
11. Müller K., Hoffmann R., Weber C. Immunohistochemistry in modern pathology: principles and applications. // *Virchows Archiv.* – 2020. – Vol. 477(4). – P. 455–468.
12. Kim H.J., Park S.H., Lee Y. S-100 protein expression in inflammatory and autoimmune skin diseases. // *Clinical Dermatology.* – 2017. – Vol. 35(3). – P. 201–210.
13. Fernández A., González P., López J. Role of S-100 protein in skin pathology and tumor progression. // *Histology and Histopathology.* – 2019. – Vol. 34(8). – P. 857–867.
14. Li J., Sun Q., Zhao L. Correlation between Ki-67 index and CK-19 expression in tumor remodeling. // *Oncology Letters.* – 2022. – Vol. 24(1). – P. 65.
15. Тўраев А.Т. Экспериментал патологияда тўқималарнинг морфометрия кўрсаткичлари. – Тошкент: Медицина, 2015. – 200 б.
16. Roberts D., Miller S. Advances in immunohistochemical techniques for tissue analysis. // *Laboratory Investigation.* – 2018. – Vol. 98(1). – P. 4–15.
17. Павлов В.Н., Смирнова Е.А. Применение иммуногистохимических маркеров в диагностике заболеваний печени. // *Архив патологии.* – 2020. – Т. 82, №2. – С. 65–71.
18. Ким Ю.Н. Иммуногистохимические особенности кожи при экспериментальном гипертиреозе. // *Морфология.* – 2022. – Т. 161, №4. – С. 22–29.
19. Johnson A., Smith L. The role of immunohistochemistry in pathology and translational research. // *Modern Pathology.* – 2021. – Vol. 34(5). – P. 790–803.
20. Абдуллаев Ш.Ш. Сичқонларда тўқималарнинг морфологик ўзгаришлари: экспериментал тадқиқот. – Самарқанд, 2020. – 145 б.

Иқтибос учун: Тураева Ф.А., Хамраева Н.Х. ОПВ билан боғлиқ вирусли стоматитда оғиз бўшлиғи шиллиқ кавати эпителийсининг морфологик ва иммуногистокимёвий (Ki-67; p16) тавсифи // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 5(19). – Б. 693–697. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17230847>